

55. Trudy Pervoj vserossijskoj iniciativnoj konferencii po nauchnoj organizacii truda i proizvodstva: 20—27 yanvarya 1921 g. / Red. komissiya: N.I. Gushchin i dr. M.: Organizacionnaya trojka konferencii po nauchnoj organizacii truda i proizvodstva, 1921. Vyp. 1: Zasedaniya plenuma konferencii: [s prilozheniem]. 126, 42 s. 6 l. skhem. M.: 11-ya Tipografiya M.G.S.N.H. (byvsh. N.K.P.S.), 1921. 168 s.

56. *Ushakov D.N.* Tolkovyj slovar' sovremennogo russkogo yazyka / Pod red. N.F. Tat'yanchenko. M.: Al'ta-Press, 2005. 1216 s.

57. *CHugunova E.S.* Svyaz' professional'noj motivacii i tvorcheskoj aktivnosti inzhenerov // Voprosy psihologii. 1986. № 4. S. 136—146.

58. Ekonomicheskij slovar' / Avt.-sost. A.N. Azriliyan [i dr.]; pod red. A.N. Azriliyan. 2-e izd. M.: In-t novoj ekonomiki, 2008. 1152 s.

Д.Н. ПЛАТОНОВ, Е.Х. ХАБИБУЛЛИНА

**О континентальности отечественной экономики
и проекте народнохозяйственного комплекса России***

Аннотация. Обоснована концепция о континентальном типе отечественного хозяйства и объективной необходимости приспособления к ней. Россия является уникальной континентальной страной, и в своей хозяйственной жизни она должна стремиться как можно более экономно использовать дорогостоящие сухопутные перевозки, стараясь систематически сокращать их долю. Нацеленный на решение этой стратегической задачи народнохозяйственный комплекс может быть создан в результате осуществления общероссийского мегапроекта приспособления к «сверхконтинентальности» России.

Ключевые слова: Россия, русское хозяйство, типы хозяйственных систем, континентальный тип хозяйства, экспортная ори-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Платонов Д.Н., Хабибуллина Е.Х. О континентальности отечественной экономики и проекте народнохозяйственного комплекса России // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 72—82. DOI:

ентация, народнохозяйственный комплекс, неодирижизм, индикативное планирование «по-русски», международное разделение труда, транспортные затраты, П. Савицкий.

Abstract. The concept of the continental type of domestic economy and the objective need to adapt to it, is substantiated. Russia is a unique continental country, and in its economic life it should strive to use expensive land transportation as economically as possible, trying to systematically reduce their share. The national economic complex aimed at solving this strategic task can be created as a result of the implementation of the all-Russian megaproject of adaptation to the «supercontinentality» of Russia.

Keywords: Russia, Russian economy, types of economic systems, continental type of economy, adaptation to continentality, export orientation, national economic complex, neodirizhism, indicative planning «in Russian», international division of labor, transport costs, P. Savitsky.

УДК 330.8

ББК 65.03

Понять объективную основу самобытности отечественного хозяйства русские мыслители и провидцы пытались очень давно. Первый русский экономист И.Т. Посошков в своей «Книге о скудости и богатстве» (1724), которая является первым социально-экономическим трактатом, обобщил опыт и особенности хозяйственного строительства России в XVII — начале XVIII в. Позднее, в XIX в., подобного рода исследования продолжили славянофилы, народники и некоторые выдающиеся русские ученые-мыслители, такие как Д.И. Менделеев, С.Ф. Шарапов и др. [5]. Завершением этих исканий явились исследования русских евразийцев, в первую очередь П.Н. Савицкого, применившего к разработке новой теории мирового хозяйства фундаментальные положения экономической географии.

Новое учение Савицкого позволяет выйти на решение многих практических задач хозяйственного строительства России, опираясь на концепцию *приспособления к континентальности*, в частности, за счет освоения восточных территорий страны.

Традиционно мировая экономика объяснялась с точки зрения мирового разделения труда, сложившегося под влиянием интересов западно-европейской торговой экспансии. Исторически основные торговые пути были главным образом связаны с морскими и океаническими перевозками европейских товаров в колониальные и зависимые страны. Между тем участие России в мировой торговле имело и имеет свои ярко выраженные особенности. С точки зрения мировой экономики русское хозяйство — это система сугубо континентального типа, что было открыто и исследовано Петром Николаевичем Савицким (1895—1968).

Что же такое *хозяйство континентального типа* и в чем оно отличается от известной всем *океанической части* мировой экономики?

Континентальность российского хозяйства обусловлена рядом факторов географического характера:

- 1) движение основных товарных потоков связано с преодолением до морских портов огромных расстояний, часто очень неудобных для перевозок;
- 2) наши моря во всех случаях являются замкнутыми водными бассейнами;
- 3) большинство наших морей замерзает в холодное время года, иногда на шесть и более месяцев.

Объективно Россия поставлена в такое уникальное географическое положение, при котором она вынуждена приспосабливаться к нему, применяя творческие идеи.

Географический признак «замкнутости», когда море соединено с другими водными бассейнами только проливом, лишь на первый взгляд не имеет хозяйственного значения. Однако его хозяйственная ограниченность проявляется в полной мере, когда свобода торгового оборота оказывается технически не обеспеченной. Движение через проливы может быть ограничено тоннажем и размерами судна, а также экологическими и политическими причинами. Но режим судоходства может изменяться. Например, прохождение судов в конкретном районе может быть неожиданно закрыто с помощью разнообразных средств. Среди этих мер могут быть и чисто военные ограничения.

В нынешней ситуации подобные изменения мореплавания возможны почти для всех российских морей.

Россия почти нигде не выходит и не имеет перспектив выйти к берегам «открытого» моря в полном смысле этого слова, а значит, не имеет возможности принять полноценное участие в международной торговле. Даже Северный Ледовитый океан, по мнению Савицкого [6], является не береговым морем, а замкнутым, континентальным. В целом мирохозяйственное положение России, в отличие от многих западных государств, имеет значительно более худшие условия выхода к удобным морским гаваням по сравнению с «океаническими странами».

Однако специфика положения России в мировом хозяйстве этим не ограничивается. Перейдем к рассмотрению экономического фактора мировой торговли — здесь большое значение имеет анализ стоимости сухопутных перевозок в сравнении с водными.

Эта проблема еще в XVII в. заинтересовала выдающегося английского экономиста У. Петти (1623—1687). Согласно его расчетам, в Великобритании среднее расстояние до портов — 12 миль, а во Французском королевстве — 70. И один этот фактор давал, по мнению Петти, такой выигрыш Англии, который эквивалентен труду 1 млн человек [6]. По сути, Петти на примере Франции и Англии предложил подход к оценке степени континентальности двух соседних европейских стран, хотя он был только на начальных подступах к постановке проблемы континентальности. Кроме того, была сделана первая попытка оценить воздействие континентальности на уровень благосостояния народа.

Этот подход к оценке влияния высокой континентальности для евразийской части России актуален и сегодня. Для количественной оценки *уровня континентальности* — понятия, введенного Савицким — можно воспользоваться материалами Петти. Мы можем получить количественную оценку уровня континентальности Франции по сравнению с Англией в XVII в. в значении 5,8 раза — равным среднему соотношению расстояний до портов этих стран (это значение получим, если 70 миль разделить на 12).

Впоследствии королевство Франция существенно обновило свою внутреннюю водную систему, чтобы удешевить торговые перевозки за счет расширения возможностей водного транспорта.

В свою очередь, в России была совершенно особая ситуация, связанная с сугубой континентальностью ее хозяйства. Анализ отечественной экономики в этом аспекте необходим для понимания экспортного потенциала страны и критической важности развития ее внутреннего рынка. Поскольку в наше время сохраняется принципиальное различие в стоимости сухопутных и водных перевозок — до 70—80 раз для Западной Европы и до 20—25 раз для США [1], — можно применить подход, аналогичный рассмотренному выше, к анализу российского участия в мировом хозяйстве.

Важно, что чрезмерная дороговизна перевозок по суше сильно повышает среднюю стоимость российских товаров, причем доля транспортных затрат составляет в среднем примерно половину их общей стоимости. Напротив, в странах, имеющих близкие и удобные выходы к морю, затраты на доставку составляют около 5—10% [1].

Российские производители и потребители платят за доставку больше, чем американские предприниматели, в 6 раз и в 4,5 раза больше, чем китайские [1]. В целом во многом из-за повышенных транспортных расходов суммарные затраты на производство в России в 2—3 выше, чем у западноевропейских и американских производителей [1]. В итоге доля сверхдорогих железнодорожных и других сухопутных перевозок составляет для России, в отличие от большинства «океанических стран», на порядок большую цифру — 93% [1].

Из-за существенной разницы в размере затрат на морские и сухопутные перевозки объективно можно резюмировать: континентальные страны, такие как Россия (являющаяся уникальной континентальной страной), в своей хозяйственной жизни должны стремиться как можно более экономно использовать сухопутные перевозки, стараясь систематически сокращать их долю. Втягивание России в интенсивный мировой океанический обмен привело бы ее к широкому использованию сверхдорогих сухопутных перевозок. В результате для отечественного хозяйства сложилась бы перспектива стать «задворками мировой экономики» [1, 408].

Даже для Франции, которая не является столь же континентальной страной, как Россия, великий французский экономист XX в. Ф. Перру (1903—1987), рассматривая перспективы «сверхусилен-

ной» экспортной ориентации Франции, крайне негативно оценивал подобный сценарий [10]. Похожим образом в современных условиях усиленная экспортная ориентация России неизбежно будет приводить (как уже и приводит), по предвидению Савицкого, к «трагической бедности и убожеству ее хозяйства» в целом [6, 417]. Доминирующий сегодня тренд экспортной ориентации российского хозяйства, крайне выгодный океаническим странам, позволяет им получать нужные им дешевые ресурсы и огромные рынки сбыта. Это существенно ущемляет интересы нашей страны и благосостояние ее народа.

Однако этот путь не является единственно возможным. Вслед за осознанием своеобразия континентальности русского хозяйства должен последовать переход к политике адаптации к «нарочитой континентальности страны» [6]. Говоря словами П. Савицкого, «не в обезьяньем копировании “океанической” политики других, во многом к России неприменимой, но в осознании континентальности и в приспособлении к ней экономического будущего России» [1, 418].

В связи с необходимостью сокращать дорогие сухопутные перевозки стержнем хозяйственной стратегии России должно стать приспособление к решению этой задачи. В этом контексте необходимо перестроить мирохозяйственные связи России, максимально ограничив роль мирового рынка в хозяйстве страны в части, связанной с дорогими сухопутными перевозками, и развитием взаимодополняющей торговли географически соприкасающихся друг с другом российских областей.

Сверхконтинентальная страна при торговых операциях на мировом рынке получает за продажу товара по мировой цене — за вычетом стоимости. В то же время она может реализовать свои товары где-либо поблизости, в соседних районах не отправляя их на «мировой рынок», — с большей выгодой, развивая внутренний рынок континента [6, 408]. Для огромного круга российских областей рождается мотивация не сильно рассчитывать на мировой рынок, а переходить к созданию условий для выращивания новых и восстановления старых центров производства продуктов на территории страны. Создание таких центров, в свою очередь, расширило бы

возможности действия «сил внутриконтинентальных притяжений» хозяйственных единиц (см. подробнее [1]).

Для иллюстрации сказанного, рассмотрим постановку и подход к решению задачи выбора наилучшего мирохозяйственного сценария для России на языке математики. Представим модель внутриконтинентальных притяжений, по П.Н. Савицкому (рис. 1).

Рис. 1. Модель «сил внутриконтинентальных экономических притяжений» как инструмент анализа путей приспособления к сугубой континентальности России⁵

Z — стоимость перевозки от континентального продавца к такому же покупателю;

$X+a$ — стоимость вывоза такой же единицы товара из континентального пункта на мировой рынок, где X — стоимость сухопутной перевозки от континентального пункта производства до ближайшего пункта океанского (морского) побережья;

a — стоимость морского транспорта от этого пункта до мирового рынка;

⁵Представленная графическая иллюстрация модели и уточнение некоторых параметров предложена авторами настоящей статьи.

$Y+b$ — стоимость ввоза этого же продукта с мирового рынка равна, где Y — стоимость сухопутной перевозки от порта внутрь континента к пункту потребления, b — стоимость морской перевозки от «мирового рынка» до ближайшего к континентальному центру порта.

$$Z < X+a + Y+b \quad (1)$$

Сила внутриконтинентального притяжения хозяйственных единиц F тем сильнее, чем больше разность:

$$F = \{X+a + Y+b\} - Z. \quad (2)$$

Рисунок 1 и формулы модели (1) и (2) наглядно подчеркивают, что чем меньше расстояние между двумя соседскими хозяйственными единицами, взаимодействующими и взаимодополняющими друг друга, т. е. чем меньше расстояние между ними, в размере величины Z , тем меньше при прочих равных условиях на местных ценах будет сказываться хозяйственно-географическая «обездоленность» России, обусловленная вынужденными дорогими сухопутными перевозками, в сценариях интенсивной экспортной ориентации.

Народнохозяйственный комплекс, нацеленный на решение стратегической задачи снижения затрат на сухопутные перевозки, может быть частично воссоздан, а отчасти создан заново в результате осуществления общероссийского мегапроекта приспособления к «нарочитой континентальности» России. Как показал советский опыт, эта задача вполне решаема, хотя она и непроста. Ее результат зависит от активизации хозяйственной роли государства, появления нового Росплана и подчиненного ему, целенаправленно работающего на интересы благосостояния всех слоев народа, государственного Росбанка (подробнее см. в работах: [2—4; 7—9]).

Кроме того, требуется расширение и создание системы внутренних водных путей, используя транспортный потенциал великих рек, в том числе Оби, Енисея, Лены, а также возможностей Байкала и других водных артерий. Необходимо также решить острые демографические вопросы, в том числе принять ряд радикальных материальных мер, направленных на рост рождаемости, предоставив за счет государственных программ достаточные материальные воз-

возможности растить в семьях много детей. Это особенно важно для отдаленных районов российского Крайнего Востока.

Опыт успешного хозяйственного решения задачи создания комплекса крупных центров, основанных на «внутриконтинентальных притяжениях», в советский период XX в. был связан с использованием директивного планирования. В условиях современного многоукладного хозяйства России с развитым рыночно-капиталистическим укладом планирование может быть обновленным по форме. Например, оно может носить дирижистско-индикативный характер, «по-русски» (см. подробнее [2; 3]). Эти методы планирования могут также использовать уже накопленные лучшие практики планирования и реализации национальных проектов XXI в.

В советское время была создана система народнохозяйственных центров — так называемых топливно-энергетических комплексов (ТЭК), взаимоувязанных со всем народнохозяйственным комплексом. Часть этих центров сохранилась и до нашего времени, и они до сих пор вносят колоссальный вклад в благосостояние страны.

Теоретические исследования способов приспособления к сверхконтинентальности, опираясь на развитие внутреннего рынка, на «силы внутриконтинентальных притяжений» соседских хозяйственных единиц, фактически нашли воплощение в практике развития страны в советский период. В целом они успешно прошли историческую проверку и продолжают приносить пользу в наше время. Концепция приспособления к сверхконтинентальности отечественного хозяйства задает принципиальный критически важный вектор для будущей стратегии хозяйственного развития России.

Литература

1. *Безруков Л.А.* Континентально-океаническая дихотомия в международном и региональном развитии. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2008.
2. *Осинов Ю.М.* Неодирижизм плюс неолиберализм равняется экономика современной России // *Философия хозяйства*. 2012. № 2.

3. *Осипов Ю.М.* Хозяйственный дирижизм // *Философия*. 2007. № 6.
4. *Осипов Ю.М.* Из западни (К вопросу о вырыве России к развитию) // *Философия хозяйства*. 2014. № 2.
5. *Платонов Д.Н.* Отечественная экономическая мысль как отражение особенностей русской цивилизации. М.: ТЕИС, 2018.
6. *Савицкий П.Н.* Континент Евразия. М.: Аграф, 1997.
7. *Хабибуллина Е.Х.* Уникальность русского хозяйственного типа как хозяйства сугубо континентального. Неоцененное открытие П.Н. Савицкого // *Россия под натиском новых реалий: цивилизация, социум, хозяйство: Сб. ст. по итогам Международной научной конференции 8—10 декабря 2021 г.* / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, Н.П. Недзвецкой. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2023.
8. *Хабибуллина Е.Х.* Создание «сильной экономической структуры» как приоритетная цель русского неодирижизма в первой половине XXI века. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2023.
9. *Хабибуллина Е.Х.* Геостратегический аспект во взглядах Ф. Перру на международную экономическую интеграцию. М.; Ростов н/Д: Вузовская книга, 2014.
10. *Perroux F.* *Independence de l'economie nationale et interdependance des nations.* Paris, 1969.
11. *Perroux F.* *Dialogue des monopoles et des nations.* Grenoble, 1982.

References

1. *Bezrukov L.A.* Kontinental'no-okeanicheskaya dihotomiya v mezhdunarodnom i regional'nom razvitii. Novosibirsk: Akademicheskoe izd-vo «Geo», 2008.
2. *Osipov Yu.M.* Neodirizhizm plyus neoliberalizm ravnyaetsya ekonomika sovremennoj Rossii // *Filosofiya hozyajstva*. 2012. № 2.
3. *Osipov Yu.M.* Hozyajstvennyj dirizhizm // *Filosofiya hozyajstva*. 2007. № 6.
4. *Osipov Yu.M.* Iz zapadni (K voprosu o vyryve Rossii k razvitiyu) // *Filosofiya hozyajstva*. 2014. № 2.

5. *Platonov D.N.* Otechestvennaya ekonomicheskaya mysl' kak otrazhenie osobennostej russkoj civilizacii. M.: TEIS, 2018.

6. *Savickij P.N.* Kontinent Evraziya. M.: Agraf, 1997.

7. *Habibullina E.H.* Unikal'nost' russkogo hozyajstvennogo tipa kak hozyajstva sugubo kontinental'nogo. Neocenennoe otkrytie P.N. Savickogo. Rossiya pod natisom novyh realij: civilizaciya, socium, hozyajstvo. Sbornik statej po itogam mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 8—10 dekabrya 2021 g. / Pod red. YU.M. Osipova, E.S. Zotovoy, N.P. Nedzvetskoy. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova., 2023.

8. *Habibullina E.H.* Sozdanie «sil'noj ekonomicheskoy struktury» kak prioritetnaya cel' russkogo neodirizhizma v pervoj polovine 21 veka. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova, 2023.

9. *Habibullina E.H.* Geostrategicheskij aspekt vo vzglyadah F. Perru na mezhdunarodnuyu ekonomicheskuyu integraciju. M.; Rostov n/D: Vuzovskaya kniga, 2014.

М.В. КУЛАКОВ, А.Ф. РАИМОВ

Современное состояние IT-сферы в России и Узбекистане*

Аннотация. В данной статье исследуется современное состояние функционирования IT-сферы в контексте инновационного развития финансовых секторов России и Узбекистана по отдельности, определены основные направления развития анализируемой сферы, выявлены преимущества и проблемы, приведены статистические данные, в том числе рейтинги. Проанализированы структура финансового сектора, а также концепции электронных правительств, внедренные в обоих государствах за последние годы и являющиеся одним из направлений двустороннего сотрудничества. Важной составляющей представленной статьи является приведение перечня государственных мер по интеграции инновационных технологий и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кулаков М.В., Раимов А.Ф. Современное состояние IT-сферы в России и Узбекистане // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 82—97. DOI: